

O DESAFIO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM DE ARTES EM TEMPOS DE PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.13825510

Rita Mychelly Santos Salles

Licenciada em Artes Plásticas. Mestre em Arte pela Universidade Federal do Espírito Santo. ritamychelly@yahoo.com.br.

Ana Rita César Lustosa

Licenciada em Artes Visuais. Mestre em Arte pela Universidade Federal do Espírito Santo. lustosaanarita@gmail.com.

Sérgio Rodrigues de Souza

Licenciado em Pedagogia. Pós-Ph.D. em Psicologia. E-mail: srgrodriguesdesouza@gmail.com.

RESUMO

Este ensaio trata da problemática que envolve o ensino e a aprendizagem de Artes em tempos de pandemia, onde todos tiveram que, por motivos de força maior, afastarem-se e a escola, com todo seu aparato e corpo pedagógico não foi diferente, o que representa um peso absurdo para os docentes da disciplina de Arte, porque o ensino desta envolve muito mais que domínio e capacidade intelectual para transmitir os saberes que se tem, considerando que Arte é uma técnica por si só, e que envolve a necessidade de domínio sobre outras técnicas, de elevada complexidade, para as quais a presença física do professor se mostra indispensável. A relevância científica deste trabalho encontra-se no fato de discutir uma estratégia didática que possibilite alcançar ganhos reais em termos de ensino e de aprendizagem, nestes tempos de pandemia e que, passados estes, possam direcionar a discussão acadêmica para a ampliação de métodos inovadores na didática da Arte, como disciplina curricular. Trata-se de uma pesquisa de representação social, bibliográfica, fundamentada em textos de autores consagrados no ensino da Arte. Utiliza-se o materialismo dialético como instrumento principal de investigação, por este ser o método que melhor permite discutir as causas internas e externas do objeto. As conclusões das quais se aproxima é que, disciplinas inerentes ao campo da Arte devem ser exploradas junto a ferramentas de informação e comunicação em larga escala, a fim de permitir uma maior aproximação do estudante com a técnica a ser aplicada para sua formação no campo da Arte e do professor com seu aprendiz, para uma transmissão e orientação de saberes de forma mais efetiva e concreta.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de Arte; Pandemia; Didática.

ABSTRACT

This essay deals with the problem involving the teaching and learning of Arts in times of pandemic, where everyone had to, for reasons of force majeure, move away from the school, with all its apparatus and pedagogical body, which was no different, which represents an absurd weight for the teachers of the Art discipline, because teaching it involves much more than mastery and intellectual capacity to transmit the knowledge that one has, considering that Art is a technique in itself, and that it involves the need to master other techniques, of high complexity, for which the physical presence of the teacher is indispensable. The scientific relevance of this work lies in the fact that it discusses a didactic strategy that makes it possible to achieve real gains in terms of teaching and learning, in these times of pandemic and that, after these, can direct the academic discussion towards the expansion of innovative methods in didactics of Art, as a curricular subject. It is a research of social representation, bibliographical, based on texts by renowned authors in the teaching of Art. Dialectical materialism is used as the main instrument of investigation, as this is the method that best allows for discussing the 48 internal and external causes of the object. The conclusions it approaches are that, disciplines inherent to the field of Art should be explored together with information and communication tools on a large scale, in order to allow a greater approximation of the student with the technique to be applied for their training in the field of Art and the teacher with his apprentice, for a transmission and guidance of knowledge in a more effective and concrete way.

Keywords: Art teaching and learning. Pandemic. Didactics.

INTRODUÇÃO

O ensino e a aprendizagem são instâncias que desafiam aos professores de todas as disciplinas, em todos os aspectos, indo desde o epistemológico, passando pelo semântico e chegando ao questionamento final sobre por que ensinar e para que ensinar, o que, uma vez encontrado as respostas para tal, tem-se como desafio posto a condição sobre como ensinar, que métodos utilizar, que metodologias mostram-se mais susceptíveis a apresentar um retorno mais amplo e que possibilite a capacitação das habilidades que o estudante já possui e o desenvolvimento de competências técnicas.

Isto era uma situação bem peculiar e já corriqueira nas escolas de ensino básico até que todos se viram em meio a uma situação de pandemia viral, em que tudo o que se dominava até então em termos de técnicas de ensino e de aprendizagem necessitou ser posta sob juízo de valor e o que se descobriu em instantes foi o fato de que todo o silogismo que se pregava sobre um futuro hipotético na educação, fundamentado sobre modos autônomos de aprendizagem, mostrou-se

incisivo e que a espécie humana não se encontrava [*devidamente*] preparada para esta modalidade de construção intelectual.

Com relação ao ensino de Artes, esta é uma questão que se mostra muito delicada, porque a Arte não é ciência com a qual se possa dedicar a realizar investigações que podem ser analisadas e interpretadas por ferramentas desenvolvidas pela própria Arte, em si e para si. Tampouco, ela é uma técnica que possua dimensões a serem aplicadas sobre objetos reais e imaginários e disto se crie outras formas de ser e de estar. Tudo isto já dificulta o ensino da mesma, em que a aplicação prática desta em situações didáticas permite a expressão subjetiva de processos que acontecem fora do campo de domínio consciente do indivíduo, ou seja, não há como ensinar Arte, da mesma forma que não há como aprender Arte; aprende-se a fazer de técnicas e ferramentas que, quando bem aplicadas aos processos de criação artística, melhoram a qualidade do produto final, emprestando-lhe uma aura singular de beleza e força, o que se interpreta como expressão estética, o que já cria um novo problema a ser dimensionado, porque para se traduzir algo a partir da Estética, há que se adotar um parâmetro de avaliação, mensuração, conceptualização e definição do que seja, tendo como objeto-alvo o que se pretende dar vida fora do ambiente imaginário individual.

Esta apresentação cria um paradoxo sobre o ensino da Arte, porque ao mesmo tempo em que se tem a possibilidade de proporcionar uma formação artística a partir da autonomia, tem-se a necessidade de promover uma formação a partir da criação e da adoção de conceitos, ou seja, por mais que se preconize formas abstratas de ensinar, os parâmetros filogenéticos da existência humana, condicionam a que se proporcione baluartes os quais servirão de direcionamento para aquilo que o estudante decida como sua forma de criação artística.

Por representar uma forma abstrata de expressão, tornar-se um eufemismo a conotação da Arte como uma disciplina na Educação Básica e dentro deste grande escopo de definição criar-se subdisciplinas, como se fosse possível ao estudante desta modalidade compreender o que fazer com tudo o que aprende de maneira isolada e fragmentada, sem permitir-lhe compreender que é somente após ver-se capaz de condensar toda a informação sobre o que seja e o que não seja arte e suas vertentes gnosiológicas.

Se, em tempos regulares, já se encontra uma dificuldade extrema em promover ensino e aprendizagem da mesma, em tempos de crise como a que se atravessa

agora, tornou-se muito mais complexo, considerando que as construções epistemológicas proporcionadas não conseguem atingir a essência do que se faz necessário para efetivar a proporcionalidade de elaboração intelectual que as técnicas de aprendizagem e de aperfeiçoamento dos mecanismos de criatividade artística exigem de cada aprendiz.

Em meio à pandemia de COVID-19, em que se implementou o ensino remoto, em caráter emergencial e que está se mostrando de caráter permanente, as alternativas são as de proporcionar o máximo de informações técnicas e didáticas aos estudantes, agregando a caracterização de conduzi-los à construção de sua autonomia e capacidades para desenvolver o que puderem em termos de produção e entendimento de suas construções. Trata-se de uma tarefa desafiante, porque tudo o que tem sido ofertado está sendo elaborado com vistas a que em determinado momento possa ser avaliado e discutido amplamente, como forma de que possa transformar-se em uma práxis pedagógica eficiente.

A ARTE COMO UMA TÉCNICA

A Arte pode aproximar-se de uma condição de ser pensada como uma técnica que determinados indivíduos aplicam sobre materiais diversos e daí nascem produtos e produções, tratados a partir de suas respectivas condições de criatividade intelectual. Esta é situação para a qual não se conhece uma forma exata de compreensão, sendo até mesmo esta, marcada por um profundo caráter subjetivo, o que já explicita a dificuldade de se ensiná-la sob determinismos regulamentados por tempo cronológico, sem as mínimas condições de se ofertar uma construção personológica ao estudante de tal maneira que possa identificar os seus limites e potencialidades de manifestação e de exploração artísticas.

Quando se expressa, neste texto, que a Arte é uma técnica, o que se coloca é a sua condição de permitir que o ser humano possa entrar em êxtase, sair de si, através dos seus expoentes de imaginação e de transformação da sua realidade ou daquilo que enxerga como algo que o atravessa para além de si mesmo e que não estava escrito ou circunscrito em qualquer contexto conhecido até que ele o traga para fora.

No entanto, para que isto se torne uma realidade concreta, o estudante deve atingir o domínio de inúmeras questões peculiares, a saber, a primeira delas a buscar

e a encontrar o autoconhecimento, a gnose daquilo que se encontra em suas estâncias que não podem ser reveladas por nenhum outro. Esta é uma condição que exige experimentação constante e dedicação absolutas, aprimoramento e acompanhamento técnico-pedagógico e didático, porque em muitos momentos, esta manifestação pode ser impedida por fatores de diversas categorias, a destacar o conhecimento técnico sobre como moldar os elementos internos e externos da expressão catexial do pensamento artístico.

Posto isto, tem-se um segundo desafio que se mostra, na atual conjuntura educacional, como a mais complexa, que é a de encontrar um grande artista que seja, ao mesmo tempo, um didata, alguém apto a aplicar, da maneira mais profunda possível, as técnicas de ensino, capazes de conduzir o estudante a um estado de entendimento da Arte e dos processos artísticos, possibilitando que se crie novas formas de se pensar e de expressá-la, da maneira mais hábil.

A questão do ensino da Arte é uma apropriação de habilidades, formas de ensinar como adquiri-las para que se possa aplicar sobre os materiais concretos e pressupor um resultado eficiente. Geralmente, esta ação demora anos a fio de estudos e dedicação para alguns estudantes; outros já as absorvem em curto espaço de tempo e realizam malabarismos sobre os processos, expandindo os horizontes da intelectualidade artística.

Tudo isto, para que possa ser realizado e expresso, necessita de técnicas específicas, que muito além de serem chamadas artísticas, encontram-se no campo da didática, porque preconizam mecanismos de análise, interpretação, entendimento e compreensão. Somente após se ter atingido este nível básico da estrutura epistemológica que se tem condições de avançar para a produção dos artefatos mais finos da Arte, além de uma experiência e de aplicação de uma técnica, mesmo que aqui esteja sendo tratada como uma.

Nisto, surge a questão desafiadora de que o professor de Arte deva ser um técnico, um artista, porque não se pode ensinar aquilo sobre o qual não se tem domínio algum; logo, este indivíduo que se prepara para formar intérpretes da capacidade de expressão artística deve ser capaz de produzir arte em determinadas performances, dado que assim, poderá ser capaz de compreender as dificuldades epistêmicas que atravessam seus estudantes e não ficará preso a jargões motivadores.

É preciso que os caminhos a serem seguidos na práxis de ensino e de aprendizagem da Arte sejam apresentados de maneira clara, obedecendo a preceitos de desenvolvimento intelectual pertinentes ao nível de capacidade de apropriação do saber por cada estudante, respeitados seus estágios de maturação cognitiva. Sempre haverá aqueles que possuem um potencial mais elevado e expressam-no de modo mais característico, o que ressalva ao professor a obrigação de ter um plano adjacente para atender a estas demandas *sui generis*, considerando que mesmo estes prodígios não podem ser tratados em suas expressões de criatividade como algo *ex nihilo*. Mesmo estes necessitarão de conhecer as técnicas de criação e desenvolvimento do pensamento artístico, a fim de que possam buscar para si aquelas que melhor possibilitam a que produzam mais e com maior expressão intelectual.

DIDÁTICA DA ARTE

A Didática é uma ciência que se concentra dentro de outra ciência e que, para ser considerada como tal demonstra possuir seu próprio objeto de estudos, categorias, leis e princípios, o que determina, já de antemão que, toda uma metodologia circunscreve-a em sua dimensão prática, cabendo ao professor estar de posse do domínio de tais instrumentos para que possa atingir seus objetivos da maneira mais ampla possível.

A Arte, como toda técnica que se desdobrou no escopo da existência humana como objeto pacífico de ser ensinado e aprendido por todos, tal pensamento influenciado por João Amós Comenius (1592-1670), faz com que se tenha perspectivas de desenvolvimento de ações que facilitem tal empreendimento e não necessariamente que o torne factível, porque há que considerar que diversos elementos, tangíveis e intangíveis provocam interferências nos processos didáticos, especialmente quando se toma como objeto de estudo sistemático uma técnica tão abstrata quanto a Arte já o é por excelência.

Didática faz referência a aprender a ser, ou seja, com isto, se expressa o pensamento de que, o estudante necessita internalizar o objeto que lhe é ensinado e determinar suas causas internas e externas e a partir daí começar a traçar seus planos de investigação independentes, a criar e a recriar ideias, aplicando, sistematicamente, o intelecto próprio até que se aproxime de um entendimento mais objetivo sobre o que se propõe, de fato, a ensinar e a aprender. Portanto, ela não pode ser resumida a uma

ação que faz tudo se tornar possível, sem considerar a figura do outro e suas motivações, seus princípios e desejos, seu potencial para determinado campo e mesmo seu interesse, naquele exato momento, em coisas que podem não ter valor agregado ao que a sociedade toma como relevante.

A Didática tem como objeto de estudo as relações entre o ensino e a aprendizagem, esclarecendo que de um lado encontra-se o professor e de outro, o aprendiz e entre ambos as ferramentas, as técnicas, as propostas, o currículo, os textos e as dinâmicas que conduzem cada qual a anelar por expandir seus horizontes epistemológicos. Ocorre que a Arte em si, não se limita à epistemologia, porque seu produto, embora altamente abstrato, necessita ser palpável, ser passível de ser visto, admirado, discutido, analisado, interpretado, objeto de síntese para que possa ser submetido ao crivo do reconhecimento social.

Com isto, tem-se que, não basta deter ilibado grau de conhecimento técnico em artes e técnicas de produção artística, porque isto não faz de ninguém um artista. É a expressão intelectual do indivíduo sobre os materiais que permitem chegar a uma conclusão de que seja criativo ou não, permitindo auferir-lhe uma classificação técnica e quando se pensa em Didática da Arte, está-se aproximando deste tipo de compreensão, a de que se possa transmitir esta condição especial ao aprendiz, considerando que o professor tenha domínio sobre ela, o que já se caracteriza como uma dificuldade extremada, porque nem todos os que encontram-se ministrando aulas de arte são artistas, conhecendo as técnicas apenas de modo teórico, nas as tendo experimentado e nem sido atravessados pelas mesmas e pelos vieses que as compõem durante a construção da expressão criativa.

O professor necessita, para auferir o entendimento e a compreensão sobre os processos de aprendizagem da Arte, conhecer os aspectos subjetivos que acompanham toda a produção artística e, para isto, há que ser criativo, entendendo por esta expressão, que crie algo, que construa inovações a partir da aplicação de seu intelecto sobre as situações postas, ser conhecedor de si mesmo e muito mais, estar aberto a fazer re-leituras de seus trabalhos, buscando compreender a variação de sua personalidade, porque Arte é a sublimação do que se interpreta como sublime, mas que nem sempre assim o é, uma vez que quem está a ditar as nuances do processo é o inconsciente, resultado de um estado de êxtase, de vislumbre, em que o indivíduo encontra-se para além de si mesmo.

Em Arte, não é o que o artista produz que importa, de fato, mas o impacto desta criação sobre o espírito dos outros que o torna admirado. Assim que, este é o maior desafio posto àqueles que ousam ensinar Arte sob um viés, rigorosamente, didático.

DESAFIOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM DE ARTES

Depois de passar pela exposição acima, tem-se que ensinar e aprender Arte não pode ser considerado como uma aventura que se inicia e um dia termina, com ambas as partes satisfeitas de terem realizado a missão que lhes fora confiada, a destacar, ao professor a tarefa de ensinar Arte e não como produzir arte e ao estudante, a tarefa de aprender sobre arte e não o que ela é, como se manifesta e como torná-la um instrumento de transformação da existência alheia, a partir da expressão da intelectualidade intrínseca.

O grande desafio ao ensino da Arte, na atualidade é a existência de um currículo fechado em si mesmo, com uma grade de matérias definidas, a priori, e que, para disfarçar a mediocridade e a inépcia posta por este instrumento, carregam-no de um discurso longo e sem nexos, mas que termina dizendo nada para ninguém, uma vez que não considera a experimentação do processo de produção e de julgamento e a internalização deste como resultado factível e ainda pior, com a relativização do senso comum sobre o juízo estético, eliminou-se os parâmetros de julgamento, tornando a hipocrisia como o elemento julgador que vai balizar todo o escopo de entendimento e interpretação da criação artístico-estético formal.

O ensino e a aprendizagem da Arte seguem um padrão de essência, entendimento este a partir da interpretação silogística de Martin Heidegger (1889-1976) que interpreta a essência como movimento, como algo que flui em direção a algo mais profundo, mais sublime, mais autêntico e mais autônomo. Nisto, já se tem um desafio automático para o processo didático da Arte, em que se impõe o domínio epistemológico das ações que se escondem nas produções do artista e não basta mostrar-se capaz de interpretar o que outros produziram, mas que o próprio criador realize leituras sobre seu estado de espírito e a partir desta auto-interpretação aplicar as cores às suas produções/criações.

O formato de ensino que se preconizou para a sociedade moderna não cria artistas; até pelo contrário, faz com que os possíveis se afastem da Arte, por não compreendê-la e assim, se agarram ao relativismo artístico que, nada mais é que uma

negação da essência da Arte. Quando o professor e o estudante entendem que estão sendo colocados em uma armadilha didática com esta forma de se pensar Arte, tem-se a primeira oportunidade de superação desta idiossincrasia no ensino e na aprendizagem da Arte, onde a distância entre o que ela é e o que ela representa, o que manifesta e o que permite interpretar, o que esconde e o que expõe, através de seus meandros, não pode ser relativizado, sob pena de não se estar praticando Arte como uma técnica pedagógica; no máximo, como uma proposta burocrática que um grupo de supostos expertos convencionou que seria relevante ter ali como componente didático.

O que se apresenta aqui, é que os desafios não são de ordem pedagógica apenas, mas de construção de uma personalidade artística em que objeto de estudo e estudante deste se entendam na dimensão da expressão da intelectualidade que possuem e se, por acaso, não a detenham, devem ir em busca desta ou mesmo desenvolvê-la, atuando junto ao professor, porque é impossível ensinar o que não se tem como escopo intrínseco e impossível aprender aquilo sobre o qual não se detém o mínimo de conhecimento conceptual.

A tentativa de impor conhecimento a todos, em direções adversas, sem experimentar a dimensão de todas as possibilidades e limites que podem interferir na práxis pedagógica resulta em disfunções epistemológicas, levando os formadores a duas situações ambíguas: Ou desistem do processo e, com isto, perde-se bons profissionais ou aderem ao modelo apresentado pelo sistema e passam a produzir qualquer coisa, simplesmente para dizer que estão produzindo alguma coisa, ainda que não tenha em sua essência, qualquer valor legitimado.

Estes são os riscos postos pelo relativismo no ensino e na aprendizagem de Arte que, terminam se tornando o maior desafio com o qual os professores de Arte se deparam na atualidade. Quando o Mestre escolhia seus discípulos, depois de inúmeros testes de aptidão, esta situação era minimizada; mas, com a Educação Pública universalizada, isto não é uma situação que se mostra possível e o resultado é um processo de nivelamento a fórceps, onde o resultado é a consequente perda de potência da Arte como um elemento de expressão catexial do eu interior.

ENSINO E APRENDIZAGEM DE ARTES EM MEIO À PANDEMIA DE SARSCOV-II (COVID-19)

O surto de SARSCOV-II, apresentado na forma do vírus COVID-19, deflagrado em fevereiro de 2020, pela Organização Mundial da Saúde e classificado como uma pandemia levou a que todos os ambientes de interação social repensassem suas ações práticas e a com a educação não foi diferente, sendo um pouco mais intenso o impacto, porque toda uma estruturação metodológica [que não existia, de fato] teve que ser pensada e posta em ação, em formato experimental, cientes de que em pouquíssimo espaço de tempo tudo voltaria à normalidade, como antes e, este foi o erro crucial dos técnicos, porque já se vão mais de um ano e nenhuma ação estratégica de longo prazo foi apresentada à sociedade.

Ensinar Arte em meio à pandemia tem sido o desafio da vida dos professores da disciplina, porque cada técnica apresentada necessita ser avaliada quanto à sua eficiência e mesmo o estudante necessita ser mensurado quanto ao seu desempenho, não somente na disciplina como um todo, mas nas nuances e nos detalhes desenvolvimentais de cada elemento em si. Não se trata de o professor ser criativo, dinâmico e proativo em sua práxis, é uma questão de exigência, *sui generis*, inerente à própria conceptualização da disciplina e suas vertentes epistemológicas.

A disciplina de Arte que, como todas as outras vêm sendo aplicada, no período da pandemia de COVID-19, no formato de ensino remoto, tem aí um complicador extremo, porque ela exige uma interação profunda e de elevada dinâmica, com feedbacks diretos e muito bem processados, em que a expressão da criatividade não espera a distância entre uma análise conceitual e uma resposta didática; tudo deve ser posto de maneira incisiva e rápida, o que se torna impossível através de uma tela de computador.

Os mecanismos de trans-formação da ideia imaginária em ideia posta sobre o papel ou executada sobre os materiais, a aplicação do intelecto sobre as possibilidades de construção de novas maneiras de ver e sentir a arte não podem ser tratadas e compreendidas através de sistemas remotos de ensino e de aprendizagem. Como já afirmado acima, a Arte é uma técnica abstrata e que necessita ser transformada em objetos concretos, caracterizando aí um desafio enorme ao aprendiz, porque a distância entre seu pensamento e a efetivação deste em algo tangível é incomensurável, necessitando de intervenções constantes até que se

processe na linha de defesa do aceitável pelo público como elemento estético, dado que este é o fim da Arte, proporcionar a projeção estética na vida e na existência humana.

Se, antes da pandemia, em que o professor encontrava-se disponível ao estudante, esta síntese didática do ensino-aprendizagem de arte já não se consolidava como uma realidade premente, em meio à crise de COVID-19, com o ensino remoto, apenas se acentuou e sem mostrar uma solução viável e plausível. Por mais que os supervisores e técnicos orientem aos professores que motivem seus estudantes a buscarem aprendizagem, no caso específico da arte não é de modo simplório que ela atua sobre os expedientes dos aprendizes. Começando que não existe um manual de arte e muito menos de aplicação técnica desta na produção de obras criativas. No máximo, existem orientações sobre como se aplicar determinadas técnicas, mas, quando se as analisa são tão abstratas quanto a própria produção do artista, porque a arte, em si e por si só, não se caracteriza como uma camisa de força, um fórceps que coloca para fora o que está dentro, já pronto e integrado. Ela permite que se traga para o exterior aquilo que tinha uma forma imaginária, conhecida tão somente e de maneira única pelo artista que a concebeu e mesmo ele pode estranhar que dentro de si vivesse uma coisa tão bela ou tão bizarra.

E é, exatamente, neste ponto de inflexão que sobrexiste a dificuldade natural em ensinar e aprender arte, porque ela não é uma expressão catexial do que se vê, é a expressão do que se sente, do amorfo, do não-sintético, do que não pode ser percebido antes que seja posto para fora, embora se pense que já havia formulado uma ideia, uma imagem e uma definição para aquilo que se mostra real, uma vez feito real.

Toda esta construção não se encontra passível de ser definida, a priori; somente muito tempo depois de realizada em conjunto e analisada, interpretada e compreendida, tem-se condições mínimas de emitir um juízo de valor e estudar o produto. No processo de interação professor-estudante, dentro do espaço da sala de aula, preconiza-se uma troca simbólica de desafios, que vai, aos poucos, aproximando o estudante de conseguir compreender os mecanismos de apresentação de suas ideias imaginativas sob formas dialéticas.

Neste texto, procurou-se tratar da questão inédita de ensino remoto da disciplina de arte, devido à pandemia de COVID-19 que tem afetado a todos, sem distinção. No primeiro momento buscou-se abordar a temática sobre a Arte; expor, mesmo que sucintamente, do que se trata e qual o seu objeto de estudo e aplicação e como se comporta à luz da Didática. O objetivo era não somente o de expressar a dificuldade em ensinar a disciplina de Arte através do ensino remoto, mas ir além e mostrar que muitas mudanças se fazem necessárias na sua práxis, a começar pelo entendimento do que ela seja e como proporciona a expressão da criatividade individual.

REFERÊNCIAS

COMENIUS, João Amós. *Didática Magna*. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1966.

HEIDEGGER, Martin. *Conferências e escritos filosóficos*. São Paulo: Abril Cultural, 1979.